

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY
IN TASHKENT BRANCH NAMANGAN

TITU

TOSHKENT IQTISODIYOT VA
TEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NAMANGAN MANZILI

KICHIK VA O'RTA BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING IJTIMOIY-IQTISODIY AHAMIYATI

MAVZUSIDA XALQARO ILMIY-AMALIY
ANJUMAN

15-16 DEKABR

NAMANGAN 2025

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**TOSHKENT IQTOSODIYOT VA TEXNOLOGIYALARI
UNIVERSITETI**

NAMANGAN MANZILI

**“KICHIK VA O‘RTA BIZNESNI QO‘LLAB-QUVVATLASHNING
IJTIMOIY-IQTISODIY AHAMIYATI”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

NAMANGAN-2025

Toshkent iqtisodiyot va texnologiyalari universiteti Namangan manzilida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman tashkil etilgan. Mazkur anjuman “Kichik va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlashning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati” deb nomlanib, O‘zbekiston Respublikasida kichik va o‘rta biznesni rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan islohotlarning ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyatini ilmiy jihatdan tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish masalalari aks etgan.

Mas’ul Iqtisod fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) B.B.Djurayev

muharrirlar: Falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) A.Ahmedov

Taqrizchilar: Iqtisod fanlari doktori, proff. B.Mahmudov

Iqtisod fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dots. I.Soliyev

Tahrir hay’ati: Iqtisod fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dots. M.Teshaboyev

Psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dots. N.Mullaboyeva

Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dots. N. Niyazova

Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) M. Yuldasheva

O‘qituvchi F.Isoqjonov

O‘qituvchi D. Abdulhakimov

O‘qituvchi Sh.Bozorov

O‘qituvchi M.Karimberdiyev

O‘qituvchi D.G‘ofirjanov

O‘qituvchi M.Tojimirzayeva

O‘qituvchi M.Saidvaliyev

Mazkur xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari Toshkent iqtisodiyot va texnologiyalari universiteti Namangan manzili Kengash qarorining (“6” oktabr 2025-yil № 2-sonli majlis bayoni) bilan nashrga tavsiya etilgan.

I-Sho'ba.

*Kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlashning
iqtisodiy o'sish va barqaror rivojlanishdagi strategik
ahamiyati*

II-Sho'ba.

*Tadbirkorlik subyektlarida moliyaviy hisobot
shaffofligini ta'minlash va buxgalteriya tizimini
takomillashtirish masalalari*

III-Sho'ba.

*Raqamli transformatsiya jarayonida biznes
faoliyatini rivojlantirish: elektron tijorat, fintech va
innovatsion yechimlar*

IV-Sho'ba.

*Ijtimoiy-gumanitar fanlarning milliy iqtisodiy
taraqqiyotdagi roli*

KIRISH SO‘ZI

Bugungi globallashuv va iqtisodiy raqobat kuchayib borayotgan sharoitda kichik va o‘rta biznesni rivojlantirish har bir davlat uchun strategik vazifaga aylandi. Ushbu sektor iqtisodiy o‘shishning muhim drayveri bo‘lib, yangi ish o‘rinlari yaratish, aholi daromadlarini oshirish, hududlar rivojini ta‘minlash va o‘rta sinfni shakllantirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar natijasida kichik va o‘rta biznes yalpi ichki mahsulotdagi ulushi hamda bandlikdagi hissasi yildan-yilga oshib bormoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o‘z nutqlarida tadbirkorlik masalasiga alohida urg‘u berib, “tadbirkorlikni rivojlantirmasdan turib, iqtisodiyotda barqaror o‘shishga va aholi farovonligini ta‘minlashga erishib bo‘lmaydi”, deb ta‘kidlaydi. Davlat rahbari tashabbuslari asosida tadbirkorlik subyektlari uchun qulay biznes muhitini yaratish, ularni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash, huquqiy himoyani kuchaytirish va byurokratik to‘siqlarni kamaytirish bo‘yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu esa kichik va o‘rta biznesning iqtisodiyotdagi rolini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Mazkur “Kichik va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlashning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman aynan shu dolzarb masalalarga bag‘ishlanadi. Anjuman doirasida kichik va o‘rta biznesni rivojlantirishning nazariy asoslari, xorijiy tajribalar hamda milliy amaliyot tahlil qilinib, ilm-fan va real sektor o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik muhokama etiladi. Tadqiqot natijalari va amaliy takliflar iqtisodiy siyosatni takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Anjumanning birinchi sho‘basida kichik va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlashning iqtisodiy o‘shish va barqaror rivojlanishdagi strategik ahamiyati yoritiladi. Unda ushbu sektorning makroiqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashdagi o‘rni, hududiy rivojlanishga ta‘siri hamda eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari atroflicha tahlil qilinadi. Ikkinchi sho‘ba tadbirkorlik subyektlarida moliyaviy hisobot shaffofligini ta‘minlash va buxgalteriya tizimini takomillashtirish masalalariga bag‘ishlanib, ishonchli moliyaviy axborotning investitsiya jarayonlari va biznes barqarorligidagi ahamiyati muhokama qilinadi. Uchinchi sho‘bada raqamli transformatsiya sharoitida biznes faoliyatini rivojlantirish, xususan elektron

tijorat, fintech xizmatlar va innovatsion texnologiyalarning kichik va o'rtta biznes uchun yaratib berayotgan yangi imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. To'rtinchi sho'ba esa ijtimoiy-gumanitar fanlarning milliy iqtisodiy taraqqiyotdagi roliga bag'ishlanib, inson kapitali, ta'lim sifati va ijtimoiy tafakkurning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri tahlil etiladi.

Ushbu xalqaro ilmiy-amaliy anjuman ilmiy tadqiqotlar, amaliy tajriba va davlat siyosati o'rtasida samarali muloqot maydonini yaratadi. Bildiriladigan ilmiy xulosalar va takliflar kichik va o'rtta biznesni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini yanada takomillashtirishga, iqtisodiy o'sishni jadallashtirishga va jamiyat farovonligini oshirishga xizmat qiladi.

MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA SANOAT TARKIBIY O'ZGARISHLARIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA UNI RAQAMLI IQTISODIYOTGA TA'SIRI

Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li

Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti,

To'rtko'l fakulteti, assistent-o'qituvchi

Urganch davlat universiteti, mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Mazkur tezisda Xorazm viloyati misolida sanoat tarmoqlarida yuz berayotgan tarkibiy o'zgarishlarning mintaqa iqtisodiy barqarorligiga hamda raqamli iqtisodiyot tizimlariga ta'siri tahlil qilingan. Global iqlim o'zgarishlari, resurslardan oqilona foydalanish zarurati, energiya va suv taqchilligi sharoitida sanoatning ekologik xavfsiz rivojlanishini ta'minlash, qishloq xo'jaligi bilan uzviy integratsiyada olib borilayotgan siyosatning samaradorligi tadqiq etilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sanoat tarmoqlarining tarkibiy modernizatsiyasi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, agrosanoat klasterlarini rivojlantirish va mintaqaviy iqtisodiy barqarorlikni oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Kalit so'zlar: Sanoat tarkibiy o'zgarishlari, iqtisodiy barqarorlik, qishloq xo'jaligi, mintaqaviy rivojlanish, agrosanoat integratsiyasi, resurs samaradorligi, iqlim o'zgarishi.

Xorazm viloyati iqtisodiyoti so'nggi yillarda o'zgaruvchan global sharoitda mintaqaviy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan tarkibiy islohotlar bosqichini boshdan kechirmoqda. Mintaqada sanoat tarmoqlarining o'sishi va ularning qishloq xo'jaligi bilan o'zaro ta'siri hudud iqtisodiyotining rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynamoqda. Iqlim o'zgarishlari, suv resurslarining kamayishi, energiya taqchilligi kabi omillar sharoitida ishlab chiqarish va qayta ishlash tizimlarini ekologik va iqtisodiy jihatdan muvozanatlashtirish dolzarb vazifaga aylandi. Shuning uchun ham sanoat tarkibiy o'zgarishlarini chuqurlashtirish, energiya samaradorligini oshirish va qishloq xo'jaligida yaratilayotgan mahsulotlarni qayta ishlash imkoniyatlarini kengaytirish mintaqa iqtisodiy barqarorligini mustahkamlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

1-jadval

Xorazm viloyati sanoat va qishloq xo'jaligi tarmoqlarining o'sish dinamikasi (2020–2024-yillar holatiga ko'ra)

Yil	Sanoat ishlab chiqarish hajmi	Sanoat o'sish sur'ati (%)	Qishloq xo'jaligi yalpi mahsuloti	Qishloq xo'jaligi o'sish sur'ati (%)	Agrosanoat mahsulotlarini qayta ishlash ulushi (%)
-----	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	--

	(mlrd so‘m)		(mlrd so‘m)		
2020	16 835,2	—	10 278,4	—	18,6
2021	18 420,7	9,4	10 986,1	6,9	20,1
2022	21 367,9	16,0	11 702,3	7,2	22,8
2023	25 484,1	19,3	12 683,5	8,4	25,5
2024	28 657,8	12,5	13 407,2	7,8	28,3

2020-2024-yillar davomida Xorazm viloyati sanoat va qishloq xo‘jaligi tarmoqlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik va rivojlanish sur‘atlari mintaqaning iqtisodiy barqarorligi uchun muhim o‘zgarishlarni aks ettirdi. Sanoat ishlab chiqarish hajmi 2020-yildagi 16,8 trillion so‘mdan 2024-yilda 28,6 trillion so‘mga yetib, 1,7 baravar oshdi. Shu bilan birga, qishloq xo‘jaligi yalpi mahsuloti ham 10,2 trillion so‘mdan 13,4 trillion so‘mga ko‘tarildi. Bu ko‘rsatkichlar Xorazm viloyati iqtisodiyotida sanoatning yetakchi rolini kuchaytirish bilan birga, agrar sektorga tayanadigan tarmoqlarning integratsiyalashgan shaklda rivojlanayotganini bildiradi.

Sanoat tarmoqlarining yillik o‘shish sur‘atlari yuqori bo‘lib, 2021-yilda 9,4 foiz, 2022-yilda 16 foiz, 2023-yilda 19,3 foizni tashkil etdi. Bu davrda ishlab chiqarish hajmi asosan to‘qimachilik, oziq-ovqat, qurilish materiallari va elektrotexnika sohalarida kengaydi. Shu bilan bir vaqtda, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida ham 7–8 foizlik o‘shish sur‘atlari qayd etilib, agrar sektorning barqarorligi saqlanib qoldi.

Jadvaldan ko‘rinadiki, sanoat tarkibidagi modernizatsiya jarayonlari bilan bir qatorda agrosanoat mahsulotlarini qayta ishlash ulushi 2020-yildagi 18,6 foizdan 2024-yilda 28,3 foizga oshgan. Bu o‘shish Xorazm viloyatida qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlovchi korxonalarining ko‘payishi bilan bog‘liq bo‘lib, ayniqsa to‘qimachilik, meva-sabzavot va sut mahsulotlarini qayta ishlash tarmoqlarida faol harakat kuzatilmoqda. Natijada, agrar tarmoqdagi xomashyo eksporti o‘rniga tayyor mahsulot eksporti ulushi oshgan, bu esa mintaqaviy iqtisodiyotning qo‘shimcha qiymat yaratish salohiyatini sezilarli darajada kuchaytirgan.

Qishloq xo‘jaligida esa barqaror rivojlanishni ta‘minlash uchun suv resurslaridan oqilona foydalanish asosiy masalaga aylandi. So‘nggi yillarda tomchilatib sug‘orish texnologiyalari 28 ming gektar maydonga joriy etilib, suv tejankorligi 25 foizga oshgan. Bu esa qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hosildorligini

saqlab qolish bilan birga, sanoat uchun zarur bo'lgan xomashyo bazasini barqarorlashtirmoqda.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, sanoat tarmoqlari va qishloq xo'jaligi tizimlari o'rtasida o'zaro bog'liqlik kuchayib bormoqda. Sanoat ishlab chiqarish hajmining oshishi agrar sektorga texnika, texnologiya, o'g'it va qayta ishlash imkoniyatlarini kengaytirish orqali ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. O'z navbatida, qishloq xo'jaligida yetishtirilayotgan mahsulotlarning qayta ishlashga yo'naltirilishi mintaqaviy ishlab chiqarish zanjirining ichki muvozanatini ta'minlamoqda.

Shuningdek, Xorazm viloyatining sanoat va agrar tarmoqlarida tarkibiy o'zgarishlarni belgilovchi asosiy omillar – investitsiya oqimlari, texnologik modernizatsiya, resurs samaradorligi, iqlim sharoiti va bozor talabi – o'zaro uyg'unlashgan holda harakat qilmoqda. Mintaqada iqtisodiy o'sishning sifat darajasi aynan shu omillar o'rtasidagi muvozanatni saqlashga bog'liq.

Yuqoridagi ma'lumotlar shuni anglatadiki, Xorazm viloyati uchun sanoat tarkibiy o'zgarishlari va qishloq xo'jaligi tizimlarining integratsiyalashgan rivoji mintaqa iqtisodiy barqarorligini mustahkamlashda strategik ahamiyatga ega. Qayta ishlash quvvatlarini kengaytirish, energiya tejamkor texnologiyalarni tatbiq etish, suv va yer resurslaridan oqilona foydalanish hamda "yashil iqtisodiyot" tamoyillarini joriy etish orqali viloyat iqtisodiyoti nafaqat o'sish sur'atlarini saqlab qoladi, balki iqlim o'zgarishlari sharoitida ham raqobatbardoshligini mustahkamlay oladi.

Sanoat tarmoqlarining tarkibiy o'zgarishlariga ta'sir etuvchi omillar ko'p qirrali bo'lib, ular ichida iqtisodiy, ijtimoiy, tabiiy va texnologik omillar ustuvor ahamiyatga ega. Avvalo, iqtisodiy omillar sifatida investitsiya oqimlarining ko'payishi, ishlab chiqarish infratuzilmasining rivojlanishi, erkin iqtisodiy zonalarining faoliyati va davlat tomonidan berilayotgan soliq imtiyozlarini qayd etish mumkin. Masalan, Hozirgi erkin iqtisodiy zonasida so'nggi yillarda 80 dan ortiq yangi ishlab chiqarish subyektlari tashkil etilib, ularning aksariyati qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlashga yo'naltirilgan.

Texnologik omillar esa sanoat ishlab chiqarishining sifat jihatdan o'zgarishiga sabab bo'lmoqda. Raqamli transformatsiya, energiya tejavchi texnologiyalar va chiqindisiz ishlab chiqarish tizimlarining joriy etilishi ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bilan birga, qishloq xo'jaligi bilan bog'liq xomashyo zanjirini barqarorlashtirmoqda. Masalan, Xorazm viloyatidagi to'qimachilik korxonalarida raqamli dizayn va avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish tizimlari joriy etilishi natijasida mahsulot hajmi 2024-yilda 18 foizga oshgan, eksport ulushi esa 23 foizga yetgan. Shu bilan birga, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash, saralash va qayta ishlash tizimlari zamonaviy energiya tejavchi uskunalari bilan ta'minlanmoqda.

Iqlim o‘zgarishi sharoitida suv va energiya resurslariga bo‘lgan ehtiyojning ortishi sanoat va qishloq xo‘jaligida resurslardan oqilona foydalanish zaruratini kuchaytirgan. Xorazm viloyati sharoitida suv tanqisligi tufayli qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida tomchilatib sug‘orish texnologiyalari, sanoatda esa qayta ishlash suvlarini qayta aylantirish tizimlari joriy etilmoqda. Bu chora-tadbirlar natijasida ishlab chiqarish jarayonida resurs tejankorlik 15-20 foizga oshgan.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, mintaqaviy iqtisodiyotda sanoat tarkibiy o‘zgarishlari qishloq xo‘jaligi tizimlariga bevosita ijobiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Yangi texnologiyalar, energiya samaradorligi, qayta ishlash quvvatlarining oshishi va ishlab chiqarishning raqamlashtirilishi natijasida iqtisodiy barqarorlik darajasi yuqorilamoqda. Shu bilan birga, iqlim o‘zgarishlariga moslashgan, ekologik xavfsiz ishlab chiqarish modellari shakllanmoqda. Bu jarayon Xorazm viloyatida nafaqat sanoat tarmoqlarining o‘shishiga, balki qishloq xo‘jaligining samaradorligini oshirishga ham xizmat qilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, sanoat tarkibiy o‘zgarishlariga ta‘sir etuvchi iqtisodiy, texnologik va ekologik omillar mintaqa iqtisodiy barqarorligini ta‘minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Xorazm viloyati tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, sanoat va qishloq xo‘jaligi o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik, resurslardan oqilona foydalanish, raqamli transformatsiya va ekologik muvozanat tamoyillari barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashning eng muhim omillaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. PF-158-son Farmon “Yangi O‘zbekiston – 2030 strategiyasi to‘g‘risida” // Lex.uz. – 2023. – URL: <https://lex.uz>.

8. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. *Hududlar kesimida sanoat ishlab chiqarish natijalari* – 2024. – Toshkent, 2024. – URL: <https://stat.uz>.

9. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. *Agrosanoat klasterlarini rivojlantirish strategiyasi – 2024–2030*. – Toshkent : Iqtisodiyot nashriyoti, 2024. – 84 b.

10. UNIDO. *Industrial Development Report 2024: Greening Regional Industry Systems*. – Vienna : UNIDO Publishing, 2024. – 182 p.

11. OECD. *Sustainable Regional Growth and Resource Efficiency in Central Asia*. – Paris : OECD Publishing, 2023. – 204 p.

12. Xorazm viloyati iqtisodiyot va moliya bosh boshqarmasi. *Viloyat sanoatining joriy holati va tarkibiy o‘zgarishlar tahlili*. – Urganch, 2024. – 43 b.

MUNDARIJA

1	KIRISH SO‘ZI	4
2	I - SHO‘BA KICHIK VA O‘RTA BIZNESNI QO‘LLAB-QUVVATLASHNING IQTISODIY O‘SISH VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI STRATEGIK AHAMIYATI	6
3	Gua Fei 以法赋能 促进数字经济健康发展 EMPOWERING THROUGH LAW TO PROMOTE THE HEALTHY DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY	7
4	Maxmudov Abduqaxxor Burxonjon o‘g‘li HUNARMANDCHILIK TARIXIGA BIR NAZAR	11
5	Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o‘g‘li MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA SANOAT TARKIBIY O‘ZGARISHLARIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR VA UNI RAQAMLI IQTISODIYOTGA TA’SIRI	14
6	Norbutoyeva Ruxshona Farhod qizi TASHKENT SMOG: CHALLENGES OF THE PAST AND THE FUTURE	18
7	Hamdamov Foziljon Rustamjon o‘g‘li, Baxtiyorova Sevinch, Qo‘ziyeva Ominaxon IQTISODIYOTNING REAL SEKTORI TARMOQLARIDA “YASHIL IQTISODIYOT” TAMOYILLARINI RIVOJLANISHIDA MATEMATIKANING TUTGAN O‘RNI	23
8	Nazarov Javohir Ro‘zimurod o‘g‘li INTEGRATION OF DIGITAL TRANSFORMATION AND GREEN TECHNOLOGIES.	29
9	Keldiyev Adhamjon Muzaffar o‘g‘li GLOBAL RAQAMLI INFRATUZILMANING SANOAT KORXONALARI TASHQI SAVDO JARAYONLARIGA TA’SIRI	35
10	Kadirova Xurshida Abdixalilovna, Xolmuradova Gulasal , Satimurodava Marjona, Gulmirzayeva Oydin TA’LIM OLUVCHILARNING INTELLEKTUAL QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA O‘QUV MAQSADLARINI ANIQLASHTIRISH VA ULARNI TOPSHIRIQLARGA AYLANTIRISH TEXNOLOGIYALARINI	38

11	Mirzayev Shoxrux Normurod o'g'li MINTAQADA AHOLI DAROMADI VA IQTISODIY O'SISHNING ENDOGEN MANBALARINI NEYRON TARMOQLAR YORDAMIDA PROGNOZLASHTIRISHNING EMPIRIK TAHLIL	40
12	Зиёев Джамшид Нуъмонович УСТОЙЧИВЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	45
13	Gulomjon Kosimjonov, Ikromjon Qosimjonov THE BODILY COST OF ECONOMIC WORRY: A LONGITUDINAL INVESTIGATION OF CHRONIC FINANCIAL STRESS AND SYSTEMIC INFLAMMATION IN MIDDLE-AGED WORKERS	50
14	Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA SANOAT TARKIBIY O'ZGARISHLARIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA UNI RAQAMLI IQTISODIYOTGA TA'SIRI	61
15	Xurshida Abdullayeva Abduljalil qizi MA'LUMOTLAR BAZASINI BOSHQARISH TIZIMINI ISHLAB CHIQISH РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ DEVELOPMENT OF A DATABASE MANAGEMENT SYSTEM	65
15	Radjabova Sarvinoz Alisherovna TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI TARTIBGA SOLISH VA NAZORAT QILISH	65
17	Nabijonov Iqboljon Akmaljon o'g'li TADBIRKORLIK FAOLIYATI SUB'EKTLARIDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING RAQAMLI TEXNOLOGIYALARI	74
18	Egamberganova Xolida Umrbek qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINI MINIMALLASHTIRISH SHARTLARI VA KORXONANING ZARARSIZ ISHLASH NUQTASINI HISOBLASH USULLARI	79
19	Beknazarova Manzura Baxtiyorovna	83

	MINTAQALARDA KLASTERLARNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH	
20	Nurmuxamadova Dilobar Muhammadrasul qizi RAQAMLI IQTISODIYOTDA “YASHIL TEXNOLOGIYALAR” VA EKOLOGIK SAMARADORLIK	86
21	Olimova Bahora TRANSPORT-LOGISTIKA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI ISHLAB CHIQRARISH TANNARXINI PASAYTIRISH	90
22	Olimova Bahora QISHLOQ XO‘JALIGI MAHSULOTLARI TA‘MINOT ZANJIRIDA XARAJATLARNI OPTIMALLASHTIRISH MODELI	97
23	Raxmatullayev Umarbek Ulug‘bekovich KICHIK VA O‘RTA BIZNESNING EKSPORTGA YO‘NALTIRILGAN FAOLIYATINI RAG‘BATLANTIRISH ORQALI IQTISODIY O‘SISHGA ERISHISHNING INNOVATSION YO‘NALISHLARI	101
24	Ruziyev Anvar Saparboyevich O‘ZBEKISTON KICHIK BIZNES VA XUSUSIY KORXONALARNI RESPUBLIKA IQTISODIYOTIDAGI FOYDA ULUSHINI TAHLIL QILISH	107
25	Sultanov Shoxjaxon Rahmon o‘g‘li RAQAMLI BOZORLARGA INTEGRATSIYA: SANOAT KORXONALARINING EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISHNING YANGI MEXANIZMLARI	112
26	Sultanov Shoxjaxon Rahmon o‘g‘li GLOBALLASHUV SHAROITIDA SANOAT KORXONALARINING TASHQI IQTISODIY ALOQALARINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING STRATEGIK ROLI	115
27	II-SHO‘BA. TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA MOLIYAVIY HISOBOT SHAFFOFLIGINI TA‘MINLASH VA BUXGALTERIYA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	119
28	Ёкубжонова Машхурахон Зоҳидбек кизи ВЕБ-СЕРВИСЫ НА ОСНОВЕ REST API И GRAPHQL В ИНТЕГРАЦИИ BIG DATA, IOT И БЛОКЧЕЙНА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ	120

29	Gulomqodirova Ma'mura BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHDA YASHIL HRM STRATEGIYALARINING ROLI: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	122
30	Sultanov Shoxjaxon Rahmon o'g'li, Keldiyev Adhamjon Muzaffar o'g'li EKSPORT-IMPORT JARAYONLARIDA EKOLOGIK TALABLAR VA ULARNING SANOAT KORXONALARI BOSHQARUVIGA TA'SIRI	131
31	Erdonov Muhammadamin Erdon o'g'li, Qurbonov Tolmasjon Namoz o'g'li TADBIRKORLIK FAOLIYATINING IQTISODIY VA HUQUQIY ASOSLARI	134
32	Jalilova Mohigul Valijon qizi RAQAMLI TRANSFORMATSIYADA "BIG DATA", IOT VA BLOCKCHAIN TEXNOLOGIYALARINING IQTISODIY AHAMIYATI	138
33	Orzuqulova Zumrad Abduxoliq qizi, RAQAMLI TRANSFORMATSIYADA "BIG DATA", "IOT" VA "BLOCKCHAIN" TEXNOLOGIYALARINING XIZMATLAR KO'RSATISHDAGI IQTISODIY AHAMIYATI	144
34	Ravshanova Muhayyo Maxmanazarovna ELEKTRON TIJORAT TIZIMLARINING STRATEGIK RIVOJLANISH VA OPTIMALLASHTIRISH KONSEPSIYALARI КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ	148
35	Abdullayev Jasur Abdijabborovich ECONOMIC SIGNIFICANCE OF BUSINESS AND PROCESSING IN ASSESSING THE EFFICIENCY OF THE LIVESTOCK INDUSTRY	154
36	Ibragimov Azizbek Keldibek o'g'li XALQARO AUDIT STANDARTLARI VA ASOSIY VOSITALAR AUDITIGA QO'YILADIGAN TALABLAR	158
37	Dilafruz Kuchkorova	163

	DOMESTIC AND EMOTIONAL SUPPORT AS DRIVERS OF WOMEN'S FINANCIAL EMPOWERMENT AND LABOR MARKET PARTICIPATION	
38	Uzaqov Ortik Shaymardanovich BIZNES JARAYONLAR MENEJMENTI TIZIMLARINI MOLIVAVIY VA OPERATSION SAMARADORLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH	166
39	Allamberganova Oyjamol Rahmanbergan qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INDIVIDUAL VA BOZOR TALABINING SHAKLLANISHI	174
40	Tog'ayeva Gulixon Zafar qizi QASHQADARYO VILOYATNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI TAHLIL QILISH VA BAHOLASHNING USLUBIY ASOSLARI	178
41	Keldiyev Adhamjon Muzaffar o'g'li GLOBAL RAQAMLI INFRATUZILMANING SANOAT KORXONALARI TASHQI SAVDO JARAYONLARIGA TA'SIRI	185
42	Sultanov Shoxjaxon Rahmon o'g'li, Keldiyev Adhamjon Muzaffar o'g'li EKSPORT-IMPORT JARAYONLARIDA EKOLOGIK TALABLAR VA ULARNING SANOAT KORXONALARI BOSHQARUVIGA TA'SIRI	188
43	Beknazarova Manzura Baxtiyorovna HUDUDIY SANOAT KLASTERLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA KICHIK BIZNESNING INNOVATSION FAOLLIGI	192
44	Нематова Дилноза Азаматовна АСОСИЙ ВОСИТАЛАРНИ ҲАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРГА МУВОФИҚ ҚАЙТА БАҲОЛАШ НАТИЖАЛАРИ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	198
45	Yigitaliyev Ozodbek Bahromjon o'g'li RAQAMLI VA YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLA JARAYONLARI	204
46	Садриддинов Бахтиёр КОРХОНАЛАР МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШГА ЁНДАШУВЛАР	216
47	Sultanov Shoxjaxon Rahmon o'g'li	221

	TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA BLOCKCHAIN TEKNOLOGIYASINING TRANZAKSION XAVFLARNI KAMAYTIRISHDAGI ROLI	
48	Sultanov Shoxjaxon Rahmon o‘g‘li SANOAT KORXONALARINING TASHQI IQTISODIY BOSHQARUVADA BIG DATA TEKNOLOGIYALARINING QO‘LLANILISHI	225
49	Тошпулатова Мунисабону Иброхим кизи ТРАНСФОРМАЦИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ АО «УЗБЕКНЕФТЕГАЗ»: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (2020–2024 ГГ.)	228
50	Xudoyorova Ruhshona Toshpo‘lot qizi O‘ZBEKISTONDA KICHIK VA O‘RTA BIZNES SOHASINING TADQIQOT USULLARI ORQALI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	232
51	Эргашева Нигора Абдигаппаровна KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI TOMONIDAN AHOLI BANDLIGINI TA‘MINLASH YO‘NALISHLARINI TADBIQ ETISHNING NAZARIY ASOSLARI	237
52	Xonto‘rayev Obbosxon Kamolxon o‘g‘li YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA KICHIK BIZNES TASHKILOTLARINING IQTISODIYOTDA TUTGAN O‘RNI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA)	241
53	Эргашева Нигора Абдигаппаровна SANOAT VA QURILISH SOHASIDA KICHIK BIZNESDA BANDLIKNI OSHIRISH VA ISH O‘RINLARINI YARATISH	245
54	Xonto‘rayev Obbosxon Kamolxon o‘g‘li KICHIK KORXONALARNING ISTIQBOLLI XUDUDLARIDA SANOAT ISHLAB CHIQRISHNI TASHKIL ETISH MAZMUNI, MOHIYATI VA AHAMIYATI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA)	249
55	Ботирова Р. А., KICHIK BIZNES SEKTORI RIVOJLANISHINING IMKONIYTLARI KENGAЙТИРИЛИШИГА ЯНГИ ЁНДАШУВЛАР	253
56	Касимова Зумрадхон Сабиржановна	259

	ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОГО ОБЩЕСТВА: СИНЕРГИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ЗЕЛЁНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	
57	Садриддинов Бахтиёр KORXONALAR MOLIYVIY BARQARORLIGINI TADQIQ ETISHGA E'NDASHUVLAR	267
58	Ergashev Tolibjon Xabibullaevich RAQAMLI IQTISODIYOTNING GLOBAL IQTISODIY TIZIMDAGI O'RNI VA RIVOJLANISH QONUNIYATLARI	273
59	III-SHO'BA. RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA BIZNES FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH: ELEKTRON TIJORAT, FINTECH VA INNOVATSION YECHIMLAR	277
60	Ташкенбаев Т.Т ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ УЗБЕКИСТАНА	278
61	Raxmataliyev Muzaffar Eshdavlatovich TIJORAT BANKLARINING ONLAYN FAOLIYATINI STATISTIK BAHOLASHDA SWOT-INDIKATORLAR MODELI: NAZARIY ASOSLAR VA BAHOLASH YONDASHUVLARI	283
62	Khakimjanova Aziza Bakhromjon kizi THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON LABOR DEMAND: UZBEKISTAN'S SITUATION AND INTERNATIONAL EXPERIENCE	291
63	Xaqberdiyev Asliddin Imomnazar o'g'li RAQAMLI TRANSFORMATSIYADA "BLOCKCHAIN" TEXNOLOGIYASINING IQTISODIY AHAMIYATI.	297
64	Botirov Islombek Ulug'bek o'g'li RAQAMLI MONITORING TIZIMI ORQALI UY-JOY BOZORIDA SPEKULYATIV NARX DINAMIKASINI ANIQLASH	303
65	<i>Xolmirzayev.I.J, Xo'jamurodov.A.B</i> ELEKTR TAMINOTI UCHUN YADROVIY BATAREYALARNING AHAMIYATI	308
66	Xudoyberdiyeva Olima	311

	RAQAMLI IQTISODIYOTDA KIBERXAVFSIZLIK VA MA'LUMOTLARNI HIMOYA QILISH QONUNCHILIGI	
67	Узоков Муhibилло Журабоевич, Журабоев Журабек СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ	317
68	Rasulova Sharifa G'aybullayevna, Qilichov Sherzod Faxriddin o'g'li RAQAMLI IQTISODIYOTDA YASHIL TEXNOLOGIYALAR VA EKOLOGIK SAMARADORLIK MASALALARI	322
69	Nasimxon Madaminov RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MUSIQIY IJODKORLAR MEHNATI: ZAMONAVIY TALABLARI VA YANGI KASBLAR TAHLILI	325
70	Abdumalikova Nodiraxon Rasuljon qizi RAQAMLASHTIRISH VA AKSIZ SOLIG'INI YIG'ISH	329
71	Jorabayeva Tursinay Tayir qizi, Bayzakov Zhandos Abduazimovich RAQAMLI IQTISODIYOTDA KIBERXAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING IJTIMOIIY-HUQUQIY ASOSLARI	333
72	Adilova Yulduz Shavkatovna RAQAMLI IQTISODIYOTDA YASHIL TEXNOLOGIYALAR VA EKOLOGIK SAMARADORLIK	344
73	Эрматова Чарос Олимовна ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	348
74	Azimov Alisher Toxirovich, Tairova Nafisa Sabirjanovna, Sirojov Bekzod Abdumajid o'g'li SUN'IY INTELLEKTNING IQTISODIY BARQARORLIKKA TA'SIRI	353
75	Жавохир Фарходжонович Гаффоров МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА (ИИ) В БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ	356
76	Islamova Dilnoza Isamidinovna FERMER XO'JALIKLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI KO'RSATKICHLARI TIZIMI.	364
77	Nurxonov Nurkomil Qahramon o'g'li FERMER XO'JALIKLARINI MODERNIZATSIYALASHDA	368

	INVESTITSİYALARNING TA'SIRI	
78	Akhmadkulov Dilshod Raxmonali ugli ENHANCING THE APPEAL OF UZBEKISTAN AS AN INVESTMENT DESTINATION	375
79	Akbarova Nasibaxon Abduvoxidxo'ja qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MEHNAT BOZORINING TRANSFORMATSIYASI VA ZAMONAVIY RAHBAR FAOLIYATINING IJTIMOIIY-IQTISODIY TAKOMILLASHUVI	378
80	To'rayev Abdullajon Isomiddin o'g'li Pazildinov Muxiddin Maxammadin o'g'li XORIJIY DAVLATLARDA AQLLI SHAHAR TEXNOLOGIYALARI VA BOSHQARUV TAJRIBASINI O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH ISTIQBOLLARI	384
81	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich BLOCKCHEYN TEXNOLOGIYASI ASOSIDA MOLIYAVIY TRANZAKSIYALARNI NAZORAT QILISH TIZIMI	393
82	Axmadjanova Dilnoza Maxmudjon qizi TASHQI IQTISODIY BITIMLARDA RAQAMLI IDENTIFIKATSIYA VA KIBERXAVFSIZLIK CHORALARINING AHAMIYATI	400
83	Saydumarova Dilshoda Abdulla kizi SUSTAINABLE TOURISM AND THE FUTURE OF TRAVEL IN A CHANGING CLIMATE	403
84	Dushamov Mahmudjon Maqsudovich BANKLAR FAOLIYATIDA RAQAMLI MARKETING INSTRUMENTLARI	407
85	Zokirova Barchinoy RAQAMLI IQTISODIYOTDA "YASHIL TEXNOLOGIYALAR" VA EKOLOGIK SAMARADORLIK MASALALARI	410
86	Ergashev Jamoliddinxon Sadridinxon o'g'li ELEKTRON HUKUMAT LOYIHALARINI BOSHQARISH VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	415
87	Kodirov Alijon Abdumannonovich, Mo'minova Havasxon Umirzoq qizi	420

	INTEGRATION OF DIGITAL ECONOMY AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES: GLOBAL EXPERIENCES AND OPPORTUNITIES OF UZBEKISTAN	
88	Raxmonov Ozodbek shavkatjon o'g'li, Oxonjonov Sohbnazar Hasanjon o'g'li ICHKI AXBOROT XAVFSIZLIGI SIYOSATIGA RIOYA QILISHNI O'RGATUVCHI GAMIFIKATSIYALANGAN VEB-PLATFORMA YARATISH	424
89	Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi MINTAQAVIY PROGNOZLASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA BIG DATA IMKONIYATLARI	429
90	Sharifova Ro'zagul MONOPOLYANI TARTIBGA SOLISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O'RNI	433
91	Ahmadjon Yuldashev MUSIQA VA TEXNOLOGIYA CHORRAHASIDA: RAQAMLI IQTISODIYOTNING MEHNAT BOZORIGA TA'SIRI	437
92	Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o'g'li PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	441
93	Sultanov Shoxjaxon Rahmon o'g'li SANOAT KORXONALARIDA TASHQI IQTISODIY BO'LIM FAOLIYATINING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI VA KADRLAR INNOVATSIYASI	445
94	Sultanov Shoxjaxon Rahmon o'g'li GLOBALLASHUV VA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT KORXONALARINING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDA YANGI KASBLAR VA KOMPETENSIYALAR	449
95	Фарходова Шахзода Шерзод кизи Кадирова Истора Бобуровна ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК ТРУДА	452
96	SOBIROVA.R	456

	GLOBALASHUV JARAYONIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI:MUAMMO VA YECHIMLARI	
97	Xamidullayev Xadyatullo Xalilullo o'g'li SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING HR (INSON OMILI SOHASIDAGI QO'LLANILISHI	459
98	Zokirova Barchinoy RAQAMLI IQTISODIYOTDA "YASHIL TEXNOLOGIYALAR" VA EKOLOGIK SAMARADORLIK MASALALARI	462
99	IV-SHO'BA. IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLARNING MILLIY IQTISODIY TARAQQIYOTDAGI ROLI	467
100	Kadirova Xurshida Abdixalilovna, Jo'raqulova Shalola, Zaripova Umida, Ro'ziyeva Muattar TALABALARDA QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA O'QUV MAQSADLARINI ANIQLASHTIRISH VA ULARNI TOPSHIRIQLARGA AYLANTIRISH METODIKASI	468
101	Абдумуминова Махлиё Окмирза кизи "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ГАФУРА ГУЛЯМА"	472
102	Мунарова Раъно Усаровна ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ БУЛЛИНГА	475
103	Мунарова Раъно Усаровна БУЛЛИНГ - ПРОБЛЕМА СРЕДИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ	480
104	Мунарова Раъно Усаровна СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР БУЛЛИНГГА	484
105	Boltabayeva Ozodaxon Yuldashaliyevna TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH - JAMIYAT TARAQQIYOTINING ASOSIY OMILI SIFATIDA	490
106	Аралов Гайрат Мухаммадиевич МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТОКОВ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА (НА ПРИМЕРЕ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ)	492
107	Abdullayev Zohidjon Tolibjon O'g'li, To'xtasinov Bobomurod To'liqinboy o'g'li	497

	ABDURAUFI FITRAT VA ABDULLA AVLONIY ASARLARIDA TURKISTONDAGI TA'LIM VA TARBIYA JARAYONLARINING YORITILISHI	
108	Mamuraliyeva Gulsanam Ilhomjon qizi, Madraximov Zoxid Sharofovich ABU RAYHON BERUNIY ILMIY MEROSINING ZAMONAVIY SIVILIZATSIYA TARIXIDA TUTGAN O'RNI	503
109	Sobirjonov Akbar-Mirzo Zafarjon o'g' RAQAMLI IQTISODIYOT DAVRIDA FORTEPIANO O'QITUVCHILARINING TRANSFORMATSIYASI: RAQAMLI PLATFORMALAR VA YANGI IMKONIYATLAR	507
110	Tojimirzayeva Ruxshona Zafarbek qizi ELLIN DAVRINING MASHHUR KUTUBXONALARI	511
111	Tolibov Nurbek Abdigapporovich O'RTA OSIYODA GEOEKOLOGIK TADQIQOTLAR TARIXI.	514
112	Nuriddinov Manasbek Nasriddin o'g'li O'ZBEKISTONNING MARKAZIY OSIYO DAVLATLARI BILAN GUMANITAR HAMKORLIGI	518
113	Hasanova Sabohat PIRS XALQARO TADQIQOTLARI KONTEKSTIDA O'QUVCHILARNING RAQAMLI O'QISH SAVODXONLIGI VA KIBERXAVSIZLIK KOMPETENSIYALARINING O'ZARO BOG'LIQLIGI	523
114	Mahliyo Tojimirzayeva Botirjon qizi IJTIMOIIY HAYOT VA BADIIIY ADABIYOT UYG'UNLIGI	528
115	Nurmatova Yasmina Jaxongir qizi INTERFAOL METODLAR ORQALI MATEMATIK BILIMLARNI MUSTAHKAMLASH	530
116	To'rayeva Kamola RAQAMLI SAHNADAGI MEHNAT: MUSIQA INDUSTRIYASI UCHUN YANGI ROLLAR VA QOBILIYATLAR	533
117	Turaboyeva Maftuna Najmiddinova DIDACTIC POSSIBILITIES OF AN INTEGRATIVE APPROACH IN DEVELOPING READING LITERACY IN PRIMARY SCHOOL	537
118	Turaboyeva Maftuna Najmiddinova	541

	BOSHLANG'ICH SINFDA O'QISH SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHDA INTEGRATIV YONDASHUVNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI.	
119	Madraximov Zoxid Sharofovich OLIV TA'LIM ISLOHOTLARI: KENGAYIB BORAYOTGAN IMKONIYATLAR	545
120	Qosimova Nigina Rahimjon qizi TURKIYADAGI O'ZBEK DISPORASINING MASHHUR VAKILLARI	552
121	Elmurodova Sohiba Shokir qizi, Rasulova Iroda Mansurovna XORIJIY ILMIY TADQIQOTLAR ASOSIDA OILAVIY MUNOSABATLARDA ZO'RAVONLIK MUAMMOSINING, O'RGANILISH SABABLARI VA TENDENSIYALAR	560
122	Yuldasheva Nilufar Abdullayevna PEDAGOGIK FAOLIYATDA BAHOLASH METODLARIDAN FOYDALANISH USULLARI	564
123	Нематова Дилноза Азаматовна АСОСИЙ ВОСИТАЛАРНИ ҲАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРГА МУВОФИҚ ҚАЙТА БАҲОЛАШ НАТИЖАЛАРИ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	568
124	Nasimxon Madaminov RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MUSIQIY IJODKORLAR MEHNATI: ZAMONAVIY TALABLARI VA YANGI KASBLAR TAHLILI	574
125	Sultanov Shoxjaxon Rahmon o'g'li TASHQI IQTISODIY BITIMLARDA RAQAMLI IDENTIFIKATSIYA VA KIBERXAVFSIZLIK CHORALARINING AHAMIYATI	578
126	Sultanov Shoxjaxon Rahmon o'g'li SANOAT KORXONALARINING TASHQI IQTISODIY OPERATSIYALARIDA KIBERXAVFSIZLIK: GLOBAL TAHDIDLAR VA HIMOYA STRATEGIYALARI	581
127	Musurmonova Ro'zigul BOSHLANG'ICH TA'LIMDA MUAMMOLI O'QITISH TEXNOLOGIYASI ORQALI TANQIDIY FIKRLASH VA KIBERXAVFSIZLIK SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY-HUQUQIY MEXANIZMLARI	585

128	Mullajonova Arofatbonu Bahodir qizi O‘ZBEKISTONDA TASHKIL ETILAYOTGAN XALQARO MIQYOSDAGI MUSIQIY FESTIVALLAR TARIXI VA ANAMIYATI	589
129	Гуломов И.К ЭКОЛОГИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В УЗБЕКИСТАНЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	598
130	Муталибова Н.А ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА: ОПЫТ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ	602
131	Жумева Дилафруз Абдужалиловна ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ	607
132	Ташкенбаева Д.А. РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ В РАЗВИТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА	613
133	Uzoqov Muxibillo Juraboyevich TA’LIM SOHASIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TADBIRKORLIK POTENSIALINI O’RGANISH	619
134	<i>Журабоев Журабек</i> МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ	622
135	Саидова Сайёра Джураевна МИЛЛИЙ ЛИБОСЛАР ТАРИХИЙ-МАЪНАВИЙ ҲОДИСА СИФАТИДА	626
136	Baxromov Nodirjon Muxammadamin o‘g‘li O‘ZBEKISTON TIJORAT BANKLARINING LIKVIDLIK KO‘RSATKICHLARINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA ORQALI TAKOMILLASHTIRISH	634

137	B.Djurayev MARKETING VA LOGISTIKA TIZIMLARINI ANIQLASH VA STRATEGIYALARNI ISHLAB CHIQISH MEZONLARI	638
138	Mardonova Go‘zal Mamatqul qizi MINTAQA OLIY TA‘LIM TIZIMIDA INNOVATSION INFRATUZILMA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	649
139	Tog‘ayeva Gulixon Zafar qizi RESURS XAVFSIZLIGI NUQTAI NAZARIDAN QASHQADARYO VILOYATINING HOLATINI ANIQLASH VA ULARNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI BAHOLASH	652